

ネットワーク構造を持つエージェントベースモデルの 構築と分析 —Python Mesa による実装—

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

エージェントベースモデル (ABM) は、異質なエージェント間の局所的相互作用からマクロな社会現象が創発するメカニズムを探る計算手法であり、社会科学において広く利用されている。本稿では、ABM の基礎概念とネットワーク理論の基本を解説した上で、閾値モデル (Granovetter)、投票者モデル (Voter Model)、SIR ネットワーク感染モデルの 3 つの代表的モデルを取り上げ、Python の ABM フレームワーク Mesa (バージョン 3.5) を用いて実装する。Erdős–Rényi ランダムグラフ、Barabási–Albert スケールフリーネットワーク、Watts–Strogatz スモールワールドネットワークの 3 種類のネットワーク構造上でシミュレーションを実行し、構造がダイナミクスに与える影響を比較分析する。さらに感度分析を通じてパラメータの効果を例示的に評価し、ネットワーク ABM の教育的・研究的有用性を論じる。

キーワード：エージェントベースモデル、ネットワーク科学、閾値モデル、投票者モデル、SIR モデル、Mesa、計算社会科学

1 はじめに

社会科学における多くの現象—技術やイノベーションの普及、世論の形成、感染症や情報の拡散—は、個々の行為者 (エージェント) が互いに影響を及ぼし合うことで創発するマクロパターンとして理解できる。こうした現象を分析するために、エージェントベースモデル (Agent-Based Model, ABM) が 1990 年代以降急速に発展してきた [1, 4]。

ABM の特長は、(1) エージェントの異質性、(2) 局所的相互作用、(3) マクロレベルの創発、の 3 点にある。従来の代表的個人を仮定する均衡分析とは異なり、多様なエージェントが局所的なルールに基づいて行動することで予期しないマクロパターンが生じるプロセスをボトムアップに探索できる。

こうしたモデルの背景には、社会現象の数理的分析における本質的な困難がある。本稿の附録で示

すように、ネットワーク上のダイナミクスを記述する数式—たとえば次数分布のポアソン近似（附録付録 B）、冪乗則分布の導出（附録付録 C）、クラスタ係数や経路長の解析（附録付録 D）—は、いずれも理想的な条件下での近似解にすぎない。現実の社会ネットワークでは、エージェントの異質性、非線形な相互作用、確率的な振る舞いが複合的に作用するため、解析的手法のみで系全体のダイナミクスを追跡することは事実上不可能である。この限界を克服する手段として計算機シミュレーションが不可欠となり、社会科学と計算科学の融合領域として**計算社会科学**（Computational Social Science）が誕生した [7]。ABM はその中核的方法論であり、解析的に解けない問題を数値実験によって探索する強力な枠組みを提供する。

本稿の目的は以下の 3 点である。

1. ABM とネットワーク科学の基礎概念を体系的に解説すること。
2. 社会科学で広く用いられる代表的モデルを Python Mesa で実装し、再現可能な形で提示すること。
3. 異なるネットワーク構造がモデルのダイナミクスに与える影響をシミュレーション実験により明らかにすること。

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節で ABM とネットワーク科学の基礎を概説し、第 3 節で実装環境である Mesa フレームワークを紹介する。第 4 節で 3 つのモデルの数理的定式化と実装を示し、第 5 節でシミュレーション結果を分析する。第 6 節で議論と今後の展望を述べ、第 7 節で結論をまとめる。

2 理論的背景

2.1 エージェントベースモデルの基礎

定義 2.1 (エージェントベースモデル). *ABM* とは、自律的な意思決定を行うエージェントの集合 $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ と、エージェント間の相互作用を定める環境 \mathcal{E} からなる計算モデルである。各エージェント a_i は内部状態 $s_i(t)$ を持ち、遷移規則 f に従って状態を更新する：

$$s_i(t+1) = f(s_i(t), \{s_j(t) \mid j \in \mathcal{N}(i)\}) \quad (1)$$

ここで $\mathcal{N}(i)$ はエージェント i の近傍集合である。

式 (1) に示されるように、ABM のダイナミクスはエージェントの局所的な近傍における状態に依存する。この近傍構造を規定するのがネットワークである。

ABM の分析手法としての利点は以下の通りである：

- **異質性の表現**：各エージェントに異なるパラメータや行動ルールを設定できる。
- **創発現象の捕捉**：ミクロレベルの相互作用からマクロパターンが自然に生じる。
- **非線形ダイナミクスの探索**：閾値効果やティッピングポイントなど、解析的に扱いにくい現象を数値的に探索できる。
- **反事実シミュレーション**：政策介入や構造変化の仮想的効果を評価できる。

2.2 ネットワーク科学の基礎

エージェント間の相互作用構造はグラフ $G = (V, E)$ として表現される。 $V = \{1, 2, \dots, N\}$ はノード（エージェント）の集合、 $E \subseteq V \times V$ はエッジ（関係）の集合である。

定義 2.2 (次数). ノード i の次数 k_i は、 i に接続するエッジの数であり、次数分布 $P(k)$ はネットワークの構造的特性を規定する重要な指標である。

定義 2.3 (クラスタ係数). ノード i のクラスタ係数 C_i は、 i の隣接ノード間に実際に存在するエッジの割合であり、局所的な密度を測る：

$$C_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i - 1)} \quad (2)$$

ここで e_i は i の隣接ノード間のエッジ数である。

本稿では以下の 3 種類のネットワークモデルを用いる。

2.2.1 Erdős–Rényi ランダムグラフ

N 個のノード間に確率 p で独立にエッジを生成する [5]。次数分布は二項分布に従い、 N が大きいときポアソン分布で近似される：

$$P(k) \approx \frac{(\bar{k})^k e^{-\bar{k}}}{k!}, \quad \bar{k} = p(N - 1) \quad (3)$$

2.2.2 Barabási–Albert スケールフリーネットワーク

優先的接続（preferential attachment）により成長するネットワークである [2]。新規ノードが既存ノード i に接続する確率は次数に比例する：

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j} \quad (4)$$

結果として冪乗則の次数分布 $P(k) \sim k^{-\gamma}$ ($\gamma \approx 3$) が生じ、少数のハブノードが存在する。

2.2.3 Watts–Strogatz スモールワールドネットワーク

規則的な格子のエッジを確率 p_{rewire} で張り替えることで、高いクラスタ係数と短い平均経路長を両立するネットワークを生成する [10].

図 1 に 3 種類のネットワークの構造を、図 2 にそれぞれの次数分布を示す。

図 1 3 種類のネットワーク構造の可視化 (N = 50). 左: Erdős-Rényi ランダムグラフ, 中央: Barabási-Albert スケールフリーネットワーク, 右: Watts-Strogatz スモールワールドネットワーク. ノードの大きさは次数に比例する.

図 2 各ネットワークの次数分布 (N = 500). Erdős-Rényi はポアソン分布に近い対称的分布を示し, Barabási-Albert は右裾の重い冪乗則分布を示す. Watts-Strogatz は初期格子の次数付近に集中した分布を示す. 赤破線は平均次数を表す.

3 実装環境: Mesa フレームワーク

Mesa は Python で記述されたオープンソースの ABM フレームワークであり, 社会科学分野の研究・教育で広く利用されている. 本稿では Mesa バージョン 3.5 を使用した.

Mesa の主要な構成要素は以下の通りである:

- **Agent**: 個々のエージェントの基底クラス. 内部状態と行動ルール (`step` メソッド) を定義する.

- `Model` : モデル全体を管理するクラス. エージェントの生成, 空間の設定, シミュレーションの実行を担う.
- `NetworkGrid` : `NetworkX` のグラフオブジェクト上にエージェントを配置するための空間クラス.
- `DataCollector` : シミュレーション中のデータをモデルレベル・エージェントレベルで収集する.

本稿の図は, 乱数シード 42 を固定して生成した再現可能な比較例である. 各モデルでは初期採用者・初期感染者・初期意見をそのシードのもとでランダムに割り当てた. また更新は `Mesa` の `agents.shuffle_do("step")` によるランダム逐次更新を採用し, 1 ステップを全エージェントが平均 1 回ずつ行動する `sweep` と定義する. したがって第 4 節で示す状態遷移式は局所遷移規則の記述であり, 図の軌跡は完全同期更新の厳密解ではなく, 教育目的の例示的シミュレーションとして解釈されるべきである.

以下にネットワーク ABM の基本的な実装テンプレートを示す:

Listing 1 `Mesa` によるネットワーク ABM の基本構造

```

1 import mesa
2 import networkx as nx
3 from mesa import Agent, Model
4 from mesa.datacollection import DataCollector
5
6 class MyAgent(Agent):
7     # エージェント (個人) クラス
8     def __init__(self, model, state=0):
9         super().__init__(model) # 基底クラスを初期化
10        self.state = state # 内部状態
11
12    def step(self): # 毎ステップの行動ルール
13        # 隣人一覧を取得
14        neighbors = self.model.grid.get_neighbors(
15            self.pos, include_center=False)
16        # 隣人の状態に基づいて自分の状態を更新
17        ...
18
19 class MyModel(Model):
20     # モデル全体を管理するクラス
21     def __init__(self, n=200):

```

```

22     super().__init__()
23     # ネットワークを生成
24     self.G = nx.erdos_renyi_graph(n, 0.05)
25     # ネットワーク上にエージェントを配置する空間
26     self.grid = mesa.space.NetworkGrid(self.G)
27     for node_id in self.G.nodes():
28         agent = MyAgent(self)
29         # ノードにエージェントを配置
30         self.grid.place_agent(agent, node_id)
31     # データ収集器: 毎ステップの指標を記録
32     self.datacollector = DataCollector(
33         model_reporters={...})
34
35     def step(self):
36         # 全エージェントをランダム順で実行
37         self.agents.shuffle_do("step")
38         # データを収集
39         self.datacollector.collect(self)

```

4 モデルの定式化と実装

本節では、社会科学における代表的な 3 つのネットワーク ABM を定式化し、Mesa による実装の核心部分を示す。すべてのモデルに共通する構造は式 (1) の形式に従い、ネットワーク → 近傍相互作用 → エージェントルール → 創発パターンというフローで動作する。

4.1 閾値モデル (Granovetter Threshold Model)

4.1.1 モデルの概要

閾値モデルは Granovetter[6] により提唱された社会的行動の拡散モデルである。技術の採用、社会運動への参加、流行の伝播など、個人の行動決定が他者の行動に依存する状況を描写する。

4.1.2 数理的定式化

各エージェント i は二値状態 $a_i(t) \in \{0, 1\}$ (未採用/採用) と個人固有の閾値 $\theta_i \in [0, 1]$ を持つ。状態遷移規則は以下の通りである：

$$a_i(t+1) = \begin{cases} 1 & \text{if } \frac{\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} a_j(t)}{|\mathcal{N}(i)|} \geq \theta_i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

すなわち、近傍における採用者の割合が個人の閾値を超えたとき、エージェントは行動を採用する。一度採用した行動は不可逆とする。

本実装では閾値を正規分布 $\theta_i \sim \mathcal{N}(\bar{\theta}, \sigma_\theta^2)$ から生成し、 $[0, 1]$ に切り詰める。初期条件として全エージェントの 5% をランダムに採用済みとする。

4.1.3 実装

Listing 2 閾値エージェントの実装

```
1 class ThresholdAgent(Agent):
2     # 閾値モデルのエージェント (個人) クラス
3     def __init__(self, model, threshold):
4         super().__init__(model) # 基底クラスを初期化
5         self.state = 0          # 0=未採用, 1=採用済み
6         self.threshold = threshold # 個人固有の閾値
7
8     def step(self): # 毎ステップの行動ルール
9         # 既に採用済みなら何もしない (不可逆)
10        if self.state == 1:
11            return
12        # 隣人 (ネットワークで繋がっている人) を取得
13        neighbors = self.model.grid.get_neighbors(
14            self.pos, include_center=False)
15        if not neighbors:
16            return
17        # 隣人のうち採用済みの人数を数える
18        adopted = sum(1 for n in neighbors if n.state == 1)
19        # 採用割合を計算 (例: 10 人中 3 人 → 0.3)
20        ratio = adopted / len(neighbors)
21        # 採用割合が閾値以上なら自分も採用
22        if ratio >= self.threshold:
```

4.2 投票者モデル (Voter Model)

4.2.1 モデルの概要

投票者モデルは意見形成の最も基本的なモデルであり、統計物理学と社会学の両分野で広く研究されている。各エージェントがランダムに選んだ隣人の意見をそのままコピーするという単純なルールにもかかわらず、ネットワーク構造に依存した豊かなダイナミクスを生み出す。

4.2.2 数理的定式化

各エージェント i は意見 $s_i(t) \in \{0, 1\}$ を持つ。各時間ステップにおいて、近傍 $\mathcal{N}(i)$ から一様ランダムに隣人 j を選び、その意見をコピーする：

$$s_i(t+1) = s_j(t), \quad j \sim \text{Uniform}(\mathcal{N}(i)) \quad (6)$$

有限ネットワーク上の投票者モデルは、最終的に全員が同一意見に収束する（コンセンサス）ことが知られているが、収束までの時間はネットワーク構造に強く依存する。

4.2.3 実装

Listing 3 投票者エージェントの実装

```

1 class VoterAgent(Agent):
2     # 投票者モデルのエージェント（個人）クラス
3     def __init__(self, model, opinion):
4         super().__init__(model)
5         self.opinion = opinion # この人の意見: 0 または 1
6
7     def step(self): # 毎ステップの行動ルール
8         # 自分の隣人を取得
9         neighbors = self.model.grid.get_neighbors(
10             self.pos, include_center=False)
11         if neighbors:
12             # 隣人からランダムに1人を選ぶ
13             chosen = self.random.choice(neighbors)
14             # その人の意見をコピーする
15             self.opinion = chosen.opinion

```

4.3 SIR ネットワーク感染モデル

4.3.1 モデルの概要

SIR モデルは疫学における基本モデルであり、感受性者 (Susceptible)、感染者 (Infected)、回復者 (Recovered) の 3 状態を持つ。ネットワーク上に実装することで、接触構造が感染動態に与える影響を分析できる。情報拡散やデマの伝播の比喩モデルとしても社会科学で用いられる。

4.3.2 数理的定式化

各エージェントは状態 $x_i(t) \in \{S, I, R\}$ を持つ。状態遷移は以下の確率的ルールに従う：

$$P(S \rightarrow I) = 1 - (1 - \beta)^{m_i(t)} \approx \beta \cdot m_i(t) \quad (\beta \text{が小さいとき}) \quad (7)$$

$$P(I \rightarrow R) = \gamma \quad (8)$$

ここで β は 1 回の接触あたりの感染確率、 γ は各ステップにおける回復確率、 $m_i(t) = |\{j \in \mathcal{N}(i) \mid x_j(t) = I\}|$ は i の近傍における感染者数である。本実装では、感染エージェントが各近傍に対して確率 β で独立に感染を試みる形で実装する。

基本再生産数 R_0 はネットワーク構造と関連し、次数分布の分散が大きいほど（ハブが存在するほど）感染が広がりやすい。

4.3.3 実装

Listing 4 SIR エージェントの実装

```
1 class SIRAgent(Agent):
2     # SIR モデルのエージェント (個人) クラス
3     def __init__(self, model, state="S"):
4         super().__init__(model)
5         self.state = state # "S"(感受性), "I"(感染), "R"(回復)
6
7     def step(self): # 感染中のエージェントだけが行動する
8         if self.state == "I":
9             # 隣人への感染を試みる
10            neighbors = self.model.grid.get_neighbors(
11                self.pos, include_center=False)
12            for n in neighbors:
13                # 感受性の隣人に確率  $\beta$  で感染
14                if n.state == "S" and \
15                    self.random.random() < self.model.beta:
```

```

16         n.state = "I"
17         # 確率  $\gamma$  で回復 (免疫を獲得)
18         if self.random.random() < self.model.gamma:
19             self.state = "R"

```

5 シミュレーション結果と分析

すべてのシミュレーションは $N = 200$ のエージェントで実施した。各ネットワークの平均次数はおよそ 6–10 に設定し、条件間で比較可能性を確保した。ただし本節の図は固定乱数シードによる 1 本の再現可能な軌跡であり、複数回実行の平均ではないため、以下の議論は速度順位の断定ではなく定性的なパターン比較として読む必要がある。

5.1 閾値モデルの結果

図 3 に、3 種類のネットワーク上での閾値モデルの拡散動態を示す ($\bar{\theta} = 0.25$, $\sigma_{\theta} = 0.1$, 初期シード 5%)。

図 3 閾値モデル：ネットワーク構造による拡散の違い。本条件では 3 種類のネットワークすべてで数ステップのうち高い採用率へ到達するが、立ち上がりの形状には差がみられる。

分析：本条件では、3 種類のネットワークすべてで数ステップのうちほぼ完全拡散へ到達した。したがって、この図だけから安定した速度順位を一般化することは難しく、ネットワーク構造の差異は主として立ち上がりの形状に現れていると解釈すべきである。Erdős-Rényi と Barabási-Albert

では採用率が急に立ち上がる一方、Watts–Strogatz では局所クラスタを經由したやや段階的な増加が観察される。特に Barabási–Albert では、採用がハブに到達した後に上昇が急峻になりやすいという構造的特徴が読み取れる。

図 4 に閾値の平均値 $\bar{\theta}$ を変化させた感度分析の結果を示す。

図 4 閾値モデルの感度分析 (Barabási–Albert ネットワーク). 閾値の平均値 $\bar{\theta}$ を 0.1 から 0.5 まで変化させた. $\bar{\theta} = 0.1, 0.2$ では完全拡散が生じる一方, $\bar{\theta} = 0.3$ では部分拡散にとどまり, $\bar{\theta} \geq 0.4$ では拡散が初期シード近傍で停滞する.

分析: この結果は、本設定では $\bar{\theta} \approx 0.3$ 付近にカスケードの成否が切り替わる境界が存在することを示唆する。閾値が低い場合には初期シードから出発した採用がハブを經由して広く伝播するが、閾値が上がると近傍採用率が必要水準に達しにくくなり、拡散は部分的あるいは局所的にとどまる。したがって本図は、閾値モデルの核心が「拡散速度の差」よりも「カスケードが起きるか否かの非線形な切り替わり」にあることを示している。

5.2 投票者モデルの結果

図 5 に投票者モデルの結果を示す (初期条件: 意見 1 と 0 が各 50%)。

投票者モデル: ネットワーク構造別の意見動態

図5 投票者モデル: ネットワーク構造別の意見動態. 左: Erdős-Rényi, 中央: Barabási-Albert, 右: Watts-Strogatz.

分析: 本例では Erdős-Rényi ネットワークと Barabási-Albert ネットワークが 100 ステップ以内にコンセンサスへ到達したのに対し, Watts-Strogatz ネットワークでは両意見が共存し続けた. Barabási-Albert ではハブが多くノードに参照されるため, 大域的な偏りが形成されやすい. Erdős-Rényi はこれよりやや緩やかだが, 比較的均一な混合のため最終的には収束する. 一方, Watts-Strogatz では高いクラスタ係数が局所的な意見の固着を生み, ショートカットによる混合がそれをゆっくり崩すため, 収束が遅延すると解釈できる.

5.3 SIR モデルの結果

図6に SIR モデルの結果を示す ($\beta = 0.3$, $\gamma = 0.05$, 初期感染者 5 名).

SIRモデル: ネットワーク構造別の感染動態

図6 SIR モデル: ネットワーク構造別の感染動態. 左: Erdős-Rényi, 中央: Barabási-Albert, 右: Watts-Strogatz. 青線は感受性者 (S), 赤線は感染者 (I), 緑線は回復者 (R) の割合.

分析: 3つのネットワークすべてで大規模な感染が発生したが, ピーク時刻と曲線の形状には明確な違いが見られる.

Erdős-Rényi ネットワークでは, 感染のピークが最も早く鋭く現れた. 次数が比較的均一であるため, 多数の経路で同時並行に感染が進み, 感受性者が短期間で消費されるためである.

Barabási-Albert ネットワークでは, ハブを介して広範囲に感染が広がる一方, 低次数ノードへの

浸透は段階的であり、ピークは Erdős-Rényi より遅く、やや平坦になる。

Watts-Strogatz ネットワークでは、高いクラスタ係数のため感染がまず局所クラスタで進み、その後ショートカットを通じて他クラスタへ移る段階的な拡散がみられる。したがって、最終感染率は 3 条件とも高いが、感染ピークの時刻と鋭さには構造依存の差が残る。

図 7 に感染率 β の感度分析を示す。

図 7 SIR モデル：感染率 β の感度分析 (Barabási-Albert ネットワーク). β を 0.1 から 0.5 まで変化させた. β が大きいほど感染ピークは早く現れる傾向があり、高い β ではピーク値も概して高い水準を示す. 最終的な回復率はすべての条件で 94% 以上に達した.

分析： β の増加に伴い、感染ピークの発生時刻が早まり ($\beta = 0.5$ ではステップ 2-3, $\beta = 0.1$ ではステップ 7-8), 感染者割合のピークも低 β 条件より高い水準に達しやすい. しかし最終的な累積感染率 (最終回復者割合) は $\beta \geq 0.1$ のすべての条件で 94% 以上と高い. これは BA ネットワークのハブ構造が低い β でも感染経路を維持しやすいことと整合的である [9]. ただし, 有限サイズ・単一軌跡の結果のみから「感染閾値の消失」を厳密に結論づけることはできないため, 本結果はその可能性を示唆する例示と解釈すべきである.

5.4 ネットワーク構造の影響の総括

表 1 に各モデルにおけるネットワーク構造の影響をまとめる.

表 1 本稿の設定で観察されたネットワーク構造の影響の比較

	Erdős–Rényi	Barabási–Albert	Watts–Strogatz
閾値モデル：到達水準	高い	高い	高い
閾値モデル：立ち上がり	急峻	急峻 (ハブ依存)	段階的
投票者モデル：100 ステップ時点	収束	収束	未収束
SIR：感染ピーク時期	早い	中	やや遅い
SIR：最終感染率	高い	高い	高い
ハブの影響	弱い	強い	弱い
クラスター効果	弱い	弱い	強い

ネットワーク構造は ABM のダイナミクスに対してモデルごとに異なる形で影響を与えることが確認された。本稿の設定では、投票者モデルと SIR モデルでネットワーク差が比較的明瞭に現れた一方、閾値モデルでは最終到達水準そのものよりも初期立ち上がりの形状に差が現れた。したがって、社会現象のモデリングではネットワーク構造の影響を単一の速度指標だけでなく、どの指標に差が現れるのかという観点から評価する必要がある。

6 議論

6.1 社会科学的含意

本稿のシミュレーション結果は、社会科学における複数の理論的知見と整合する。

第一に、閾値モデルにおけるティッピングポイントの存在は、Granovetter[6] が論じた集合行動の非線形性をネットワーク上で再現している。閾値の臨界値がネットワーク構造に依存することは、Watts[11] のカスケード理論とも一致する。

第二に、投票者モデルにおけるネットワーク依存的な収束パターンは、世論形成における社会構造の役割を示唆する。BA ネットワークにおけるハブ主導の急速な収束は、オピニオンリーダーやインフルエンサーの影響力を想起させる。WS ネットワークにおける意見の共存は、現実の社会における意見の多様性の持続メカニズムの一つの説明を提供する。

第三に、SIR モデルで低い β でも高い累積感染率が観察されたことは、スケールフリーネットワークではハブを介して感染経路が維持されやすいという既存研究と整合的である [9]。少数のハブを通じた拡散が重要であるならば、ターゲットを絞った介入（ハブへのワクチン接種・情報リテラシー教育）の有効性が示唆される。

6.2 方法論的考察

Python Mesa によるネットワーク ABM の実装は、以下の点で教育的・研究的に有用である：

1. **再現可能性**：コードの公開により結果の完全な再現が可能である。
2. **拡張性**：エージェントのルールやネットワーク構造を容易に変更・拡張できる。
3. **感度分析の容易さ**：パラメータの系統的な変更と結果の比較が自動化できる。

6.3 限界と今後の展望

本稿のモデルにはいくつかの限界がある。第一に、エージェント数を $N = 200$ に限定しており、大規模ネットワーク上での挙動は検討していない。第二に、図示した軌跡は単一の乱数シードに基づくものであり、モンテカルロ平均や信頼区間は示していない。したがって、ネットワーク間の差異は主として定性的に解釈すべきである。第三に、モデルの検証（validation）として実データとの対照は行っていない。

今後の展望としては、以下が挙げられる：

- 大規模言語モデル（LLM）をエージェントの意思決定に組み込んだ ABM の構築 [8].
- 動的ネットワーク上での拡散モデル（エージェントがリンクを形成・切断する場合）.
- 複合伝播（complex contagion）モデル [3] のネットワーク構造依存性の体系的分析.
- 実証データに基づくネットワーク構造の推定とモデルの検証.

7 結論

本稿では、ネットワーク構造を持つエージェントベースモデルの基礎概念を解説し、閾値モデル、投票者モデル、SIR ネットワーク感染モデルの 3 つの代表的モデルを Python Mesa により実装した。Erdős–Rényi, Barabási–Albert, Watts–Strogatz の 3 種類のネットワーク上でシミュレーション実験を行い、ネットワーク構造がダイナミクスに与える影響を比較した。

主要な知見は以下の 3 点である：

1. スケールフリーネットワークのハブ構造は、意見形成や感染拡大において大域的な伝播を促進しやすい。
2. スモールワールドネットワークのクラスタ構造は、局所的な多様性や段階的拡散を生み、観測

窓内ではグローバルな収束を遅らせうる。

3. 感度分析により、閾値上昇に伴うカスケード停止と、感染率上昇に伴う感染ピークの早期化が観察された。

これらの結果は、社会現象のモデリングにおいてネットワーク構造の適切な選択と分析が不可欠であることを示している。本稿で提示したコードと分析枠組みが、計算社会科学の教育と研究の一助となれば幸いである。

付録 A クラスタ係数の導出

本節では、本文中の定義 2.3 で用いたクラスタ係数 C_i の導出を示す。

定義の再掲

ノード i のクラスタ係数 C_i は、 i の隣接ノード同士がどの程度互いに接続されているかを測る指標であり、局所的なネットワーク密度を表す。

導出

ノード i の次数を k_i (i に隣接するノードの数) とする。

■ステップ 1：隣接ノード間に張りうるエッジの最大数 k_i 個の隣接ノードから 2 つを選ぶ組み合わせの数が、隣接ノード間に存在しうるエッジの最大本数である：

$$\binom{k_i}{2} = \frac{k_i(k_i - 1)}{2} \quad (9)$$

■ステップ 2：実際に存在するエッジの数 i の隣接ノード間に実際に存在するエッジの数を e_i とする。すなわち、

$$e_i = |\{\{j, l\} \mid j, l \in \mathcal{N}(i), j \neq l, \{j, l\} \in E\}| \quad (10)$$

■ステップ 3：比をとる クラスタ係数は、実際のエッジ数と最大エッジ数の比として定義される：

$$C_i = \frac{e_i}{\binom{k_i}{2}} = \frac{e_i}{\frac{k_i(k_i - 1)}{2}} = \frac{2e_i}{k_i(k_i - 1)} \quad (11)$$

ただし $k_i \leq 1$ の場合は $C_i = 0$ と定める（隣接ノードが 1 つ以下では三角形を構成できないため）。

値域と解釈

C_i の値域は $[0, 1]$ であり、以下のように解釈される：

- $C_i = 1$ ：隣接ノードが全員互いに接続されている（完全クリーク）.
- $C_i = 0$ ：隣接ノード同士が一切接続されていない（星型構造の中心など）.

具体例

図 8 の例で考える.

図 8 クラスタ係数の計算例. 例 1 では A の隣接ノード B, C 間にエッジが存在し $C_A = 1$. 例 2 では B の 4 つの隣接ノード間に張りうる 6 本のエッジのうち 2 本のみが存在し $C_B = 1/3$.

ネットワーク全体のクラスタ係数

ネットワーク全体の平均クラスタ係数 \bar{C} は各ノードのクラスタ係数の算術平均として定義される：

$$\bar{C} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i \quad (12)$$

本文のシミュレーション結果において、Watts–Strogatz ネットワークで局所的な動態の固着が観察されたのは \bar{C} が高いためであり、逆に Erdős–Rényi ネットワークでは \bar{C} が低いため局所的なクラスタ効果がほとんど生じない.

付録 B Erdős-Rényi ランダムグラフの次数分布の導出

Erdős-Rényi モデル $G(N, p)$ では, N 個のノード間に各エッジが確率 p で独立に生成される [5].
ここでは次数分布がポアソン分布で近似されることを導出する.

ステップ 1: 各エッジの独立性

ノード i と他の各ノード j ($j \neq i$) の間にエッジが存在する確率は p であり, 各エッジは互いに独立である. ノード i に隣接するノードは $N - 1$ 個あるため, ノード i の次数 k_i は $N - 1$ 回の独立なベルヌーイ試行の成功回数に等しい.

ステップ 2: 二項分布

したがって, 次数 k の確率は二項分布に従う:

$$P(k) = \binom{N-1}{k} p^k (1-p)^{N-1-k} \quad (13)$$

この分布の期待値と分散は:

$$E[k] = (N-1)p \equiv \bar{k} \quad (14)$$

$$\text{Var}[k] = (N-1)p(1-p) \quad (15)$$

ステップ 3: ポアソン近似

$N \rightarrow \infty$ かつ $p \rightarrow 0$ で $\bar{k} = (N-1)p$ が一定に保たれる極限を考える. これはポアソン分布の古典的な極限定理 (少数の法則) の条件であり, 二項分布の各因子を以下のように変形する.

組み合わせ因子について:

$$\binom{N-1}{k} = \frac{(N-1)!}{k!(N-1-k)!} = \frac{(N-1)(N-2)\cdots(N-k)}{k!} \approx \frac{(N-1)^k}{k!} \quad (N \gg k) \quad (16)$$

p^k について:

$$p^k = \left(\frac{\bar{k}}{N-1} \right)^k \quad (17)$$

$(1-p)^{N-1-k}$ について:

$$(1-p)^{N-1-k} = \left(1 - \frac{\bar{k}}{N-1} \right)^{N-1-k} \rightarrow e^{-\bar{k}} \quad (N \rightarrow \infty) \quad (18)$$

最後の極限は $(1 - x/n)^n \rightarrow e^{-x}$ ($n \rightarrow \infty$) による。

これらを合わせると：

$$P(k) \approx \frac{(N-1)^k}{k!} \cdot \frac{\bar{k}^k}{(N-1)^k} \cdot e^{-\bar{k}} = \frac{\bar{k}^k e^{-\bar{k}}}{k!} \quad (19)$$

これはパラメータ \bar{k} のポアソン分布である。ポアソン分布では期待値と分散がともに \bar{k} に等しく、図2の左パネルに示したように平均次数付近に集中した対称的な分布が得られる。

付録 C Barabási–Albert モデルの冪乗則分布の導出

Barabási–Albert (BA) モデルは、成長 (growth) と優先的接続 (preferential attachment) の2つのメカニズムによりスケールフリーネットワークを生成する [2]。ここでは平均場近似により次数分布が冪乗則に従うことを導出する。

モデルの構成

1. 初期状態として m_0 個のノードを持つ小さなネットワークから始める。
2. 各時間ステップで1つの新規ノードを追加し、既存ノードのうち m ($\leq m_0$) 個と接続する。
3. 新規ノードが既存ノード i に接続する確率は、 i の次数 k_i に比例する：

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j} \quad (20)$$

ステップ 1：平均場方程式

時刻 t におけるノード数は $N(t) = m_0 + t$ 、総エッジ数は mt (各ステップで m 本追加) であるから、全次数の合計は：

$$\sum_j k_j = 2mt \quad (21)$$

ノード i が新規エッジを受け取る確率の期待値から、 k_i の時間発展を連続近似すると：

$$\frac{\partial k_i}{\partial t} = m \cdot \Pi(k_i) = m \cdot \frac{k_i}{2mt} = \frac{k_i}{2t} \quad (22)$$

ステップ 2：微分方程式の求解

式 (22) は変数分離型の常微分方程式であり、ノード i が時刻 t_i に追加されたときの初期条件 $k_i(t_i) = m$ のもとで解ける：

$$\frac{dk_i}{k_i} = \frac{dt}{2t} \quad (23)$$

両辺を積分すると：

$$\ln k_i = \frac{1}{2} \ln t + C \quad (24)$$

初期条件 $k_i(t_i) = m$ から $C = \ln m - \frac{1}{2} \ln t_i$ となり：

$$k_i(t) = m \left(\frac{t}{t_i} \right)^{1/2} \quad (25)$$

すなわち、早期に追加されたノードほど (t_i が小さいほど) 次数が大きくなる (先行者優位)。

ステップ 3：次数分布の導出

次数 $k_i(t) < k$ となる確率を求める。式 (25) から：

$$k_i(t) < k \Leftrightarrow m \left(\frac{t}{t_i} \right)^{1/2} < k \Leftrightarrow t_i > \frac{m^2 t}{k^2} \quad (26)$$

ノードの追加時刻 t_i は $[1, t]$ に一様に分布しているため：

$$P(k_i(t) < k) = P\left(t_i > \frac{m^2 t}{k^2}\right) = 1 - \frac{m^2 t}{k^2 \cdot t} = 1 - \frac{m^2}{k^2} \quad (27)$$

累積分布関数を k で微分して確率密度関数を得る：

$$p(k) = \frac{\partial}{\partial k} \left(1 - \frac{m^2}{k^2} \right) = \frac{2m^2}{k^3} \quad (28)$$

これは冪指数 $\gamma = 3$ の冪乗則分布 $p(k) \propto k^{-3}$ である。図 2 の中央パネルに示した右裾の重い分布はこの理論的予測と整合する。少数のハブノード (高次数ノード) の存在が、閾値モデルや SIR モデルにおける急速な拡散の構造的要因であることがこの分布から理解できる。

付録 D Watts–Strogatz モデルのクラスタ係数と経路長

Watts–Strogatz (WS) モデルは、規則格子のエッジをランダムに張り替えることで、高いクラスタ係数と短い平均経路長を両立するスモールワールドネットワークを生成する [10]。ここではクラス

タ係数と平均経路長の張り替え確率 p への依存性を導出する.

モデルの構成

1. N 個のノードをリング状に配置し, 各ノードを最近傍 $K/2$ 個ずつ (合計 K 個) の隣人と接続する (K は偶数).
2. 各エッジを確率 p でランダムに張り替える (一方の端点を一様ランダムに選び直す).

$p = 0$ のとき完全な規則格子, $p = 1$ のときランダムグラフに近づく.

クラスタ係数の導出

■ $p = 0$ (規則格子) のクラスタ係数 規則格子上のノード i の K 個の隣接ノードについて, 隣接ノード間に張りうるエッジの最大数は $\binom{K}{2} = K(K-1)/2$ である.

隣接ノード j, l が互いに隣接するのは, j と l のリング上の距離が $K/2$ 以下のときである. 組み合わせ的に数えると, 実際に存在するエッジ数は $\frac{3(K-2)}{4} \cdot \frac{K}{2} = \frac{3K(K-2)}{8}$ となる. したがって:

$$C(0) = \frac{3K(K-2)/8}{K(K-1)/2} = \frac{3(K-2)}{4(K-1)} \quad (29)$$

K が十分大きいとき $C(0) \approx 3/4$ であり, 高いクラスタ係数を持つ.

■ $p > 0$ でのクラスタ係数 エッジの張り替えにより三角形が壊れる確率を考える. ある三角形が保存されるためには, 三角形を構成する 3 本のエッジがいずれも張り替えられないことが必要である. 各エッジが独立に確率 $(1-p)$ で保存されるとすると, 三角形が保存される確率はおよそ $(1-p)^3$ となる.

したがって, 張り替え確率 p でのクラスタ係数は近似的に:

$$C(p) \approx C(0) \cdot (1-p)^3 = \frac{3(K-2)}{4(K-1)} (1-p)^3 \quad (30)$$

p が小さいとき $C(p) \approx C(0)$ であり, 高いクラスタ係数が維持される.

平均経路長の導出

■ $p = 0$ (規則格子) の平均経路長 リング格子上の 2 ノード間の最短経路長は, リング上の距離を d として $\lceil d/(K/2) \rceil$ に比例する. 平均経路長は:

$$L(0) \approx \frac{N}{2K} \quad (31)$$

これは N に対して線形に増大し、大規模ネットワークでは非常に長くなる。

■ $p > 0$ でのショートカット効果 張り替えにより生じるショートカットエッジは、リング上で遠く離れたノード同士を直接接続する。各張り替えエッジはネットワーク全体にわたって一様ランダムに接続されるため、少数のショートカットで平均経路長が劇的に短縮される。

Newman, Moore & Watts の近似理論によれば、張り替えにより追加されるショートカットの密度 $\phi = NKp/2$ (ショートカットの期待本数) を用いて：

$$L(p) \approx \frac{N}{2K} \cdot g(\phi) \quad (32)$$

ここで $g(\phi)$ はスケーリング関数であり、 $\phi \gg 1$ のとき $g(\phi) \sim \ln(\phi)/\phi$ と振る舞う。すなわち：

$$L(p) \sim \frac{\ln N}{K} \quad (\phi \gg 1) \quad (33)$$

これは N に対する対数的依存であり、ランダムグラフと同程度に短い。

スモールワールド領域

以上の結果をまとめると、張り替え確率 p の中間的な値において：

- クラスタ係数： $C(p) \approx C(0)(1-p)^3 \approx C(0)$ (高い値を維持)
- 平均経路長： $L(p) \sim \ln N/K$ (劇的に短縮)

すなわち、 p がごく小さい値(例えば $p \approx 0.01-0.1$)でも、少数のショートカットにより $L(p) \ll L(0)$ となる一方、 $C(p) \approx C(0)$ が保たれる。この「高クラスタ係数 + 短経路長」の共存がスモールワールド性であり、本文のシミュレーションにおいて Watts-Strogatz ネットワーク上で局所的な動態の固着とクラスタ間の段階的の伝播が同時に観察された構造的要因である。

参考文献

- [1] Axelrod, R. (1997). *The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration*. Princeton University Press.
- [2] Barabási, A.-L. & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512.
- [3] Centola, D. & Macy, M. (2007). Complex contagions and the weakness of long ties. *American Journal of Sociology*, 113(3), 702–734.
- [4] Epstein, J. M. & Axtell, R. (1996). *Growing Artificial Societies: Social Science from the*

Bottom Up. MIT Press.

- [5] Erdős, P. & Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 6, 290–297.
- [6] Granovetter, M. (1978). Threshold models of collective behavior. *American Journal of Sociology*, 83(6), 1420–1443.
- [7] Lazer, D., et al. (2009). Computational social science. *Science*, 323(5915), 721–723.
- [8] Park, J. S., et al. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*.
- [9] Pastor-Satorras, R. & Vespignani, A. (2001). Epidemic spreading in scale-free networks. *Physical Review Letters*, 86(14), 3200–3203.
- [10] Watts, D. J. & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature*, 393(6684), 440–442.
- [11] Watts, D. J. (2002). A simple model of global cascades on random networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(9), 5766–5771.